

ВИКОРИСТАННЯ ЕКСТРАКТІВ РОСЛИН ЯК ЕКО-ДРУЖНІ ІНГІБІТОРИ КОРОЗІЇ МЕТАЛІВ НА НАФТОВИХ І ГАЗОВИХ РОДОВИЩАХ (ОГЛЯД)

Калин Т.

*Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,
Івано-Франківськ, Україна*

USE OF PLANT EXTRACTS AS ECO-FRIENDLY METAL CORROSION INHIBITORS IN OIL AND GAS FIELDS (REVIEW)

Kalyn T.

*Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas,
Ivano-Frankivsk, Ukraine*

АНОТАЦІЯ

У даному дослідженні описано останні публікації щодо використання екстрактів рослинної сировини, які є екологічно безпечними, як ефективних інгібіторів корозії металів на нафтових і газових родовищах, де проявляється вуглекислотна корозія. За матеріалами опрацьованих публікацій можна зробити висновок, що використання рослинних екстрактів як інгібіторів корозії для зменшення шкоди від корозії на нафтових і газових родовищах є зручним, ефективним і недорогим заходом проти корозії. Ефект інгібування корозії сталей у середовищі, насиченому CO₂, досягає 99%.

ABSTRACT

This study describes the latest publications on the use of plant extracts, which are environmentally safe, as effective inhibitors of metal corrosion in oil and gas fields, where carbon dioxide corrosion is manifested. According to the materials of the reviewed publications, it can be concluded that the use of plant extracts as corrosion inhibitors to reduce corrosion damage in oil and gas fields is a convenient, effective and inexpensive measure against corrosion. The effect of inhibiting corrosion of steels in a CO₂-saturated environment reaches 99%.

Ключові слова: зелені інгібітори, рослинні екстракти, вуглекислотна корозія, нафтове родовище, газове родовище.

Keywords: green inhibitors, plant extracts, carbon dioxide corrosion, oil field, gas field.

Вступ. Руйнування металів та сплавів під впливом факторів навколишнього середовища була і залишається величезною проблемою у світі. Згідно даних Дослідження міжнародних заходів із запобігання, застосування та економіки корозійних технологій (звіт NACE IMPACT) загальна вартість корозії становить приблизно 2,5 трильйона доларів США, або приблизно 3,4% світового валового внутрішнього продукту (ВВП) щорічно [1].

Однак корозійних процесів уникнути не вдасться: корозія є самочинним електрохімічним процесом, але можна певним чином зменшити її швидкість. При цьому застосовують різні комплексні методи захисту нафтогазового обладнання від корозії. Методи включають покриття, футерівку, катодний захист, а також інгібітори. Застосування інгібіторів корозії має переваги низької вартості та простоти експлуатації. Видобування нафти і газу залишається стратегічною галуззю промисловості переважної більшості країн світу. Проблеми корозії та захисту від неї є ключовими для неї, яку чисельні дослідження намагаються вирішити.

У системах, де присутня вода, виникне електрохімічна корозія. Лінії виробництва та потоки є найбільш вразливими частинами системи видобутку та транспортування нафти та газу.

Згідно з даними CONCAWE (Охорона чистого повітря та води в Європі) [2], за десятирічний

період (2012–2021) було 15 випадків витоку, спричинених корозією.

За технологією покращеного вилучення нафти (EOR) із закачуванням газу та води [3-5] у процесі транспортування та збору сирової нафти використовуються повітря, азот, вуглекислий газ, скраплений нафтовий газ і природний газ. Широке застосування вуглекислого газу [5] спричиняє вуглекислотну корозію у нафто- та газопроводах, що виявилось суттєвою проблемою.

Проблему корозії можна пом'якшити за допомогою інгібіторів корозії. Оскільки звичайні інгібітори корозії вважаються шкідливими для навколишнього середовища, їх слід замінити такими ж ефективними, менш токсичними та біологічно розкладаними так званими зеленими інгібіторами корозії. Рослинні екстракти, отримані з квітів, коренів, листя або фруктів, в даний час тестуються як екологічно чисті інгібітори корозії. Більшість із них були випробувані в сильноокислих середовищах [6-15]. Рослинні екстракти містять багато органічних сполук, здатних захищати метал від корозії за допомогою специфічного механізму зв'язування на металевій поверхні. Тому численні випробування зосереджені на відкритті нових рослинних екстрактів, які виявляють високу інгібіторну ефективність у захисті металів від корозії. Хоча випробування показують, що рослинні екстракти досягають порівнянної та вищої ефективності захисту від корозії, ніж органічні інгібітори, не всі рослинні екстракти

ефективні в усіх середовищах, а також не є виправданим використання певних екстрактів як інгібіторів корозії (у випадку рослин, які використовують як їжу), і не всі екстракти однаково доступні в усіх частинах світу. По суті, знайти ефективний екстракт, який діятиме як інгібітор корозії в конкретних умовах, нелегко.

Завдяки широкому застосуванню EOR велика кількість вуглекислого газу використовується в системі багатофазного потоку (газ транспортується в трубопроводі). Корозія, викликана вуглекислим газом, є основною проблемою, яка спостерігається на нафтових і газових родовищах.

Під час електрохімічного процесу корозії проходять процеси:

В результаті дисоціації карбонатної кислоти та електрохімічного її відновлення на катоді утворюються карбонат-йони, які взаємодіють з йонами Fe^{2+} , утворюючи нерозчинний ферум(II) карбонат (сидерит) на поверхні металу:

розчинність якого залежить від температури.

Сидерит FeCO_3 , що утворюється на поверхні металу, як правило, пухкий і не захищає металічну поверхню від подальшої корозії [16]. За таких умов зазвичай виникає точкова корозія.

Залежно від умов (температури, тиску, рН, швидкості руху рідини) спостерігаються різні механізми корозії [17-20]. Крім того, в умовах багатофазного потоку швидкість корозії CO_2 в надкритичних умовах високого тиску зазвичай є більшою, ніж у статичних умовах.

Технологія впорскування CO_2 (EOR, EGR), що використовується на нафтових і газових родовищах для підвищення коефіцієнта вилучення, робить процес корозії більш складним і серйозним [21, 22].

Показано, що за умови багатофазної течії висока зсувна сила рідини може зняти захисну плівку та спричинити часткове відпадання поверхні металевої матриці. Точкова корозія виникає під дією електропар. Це можна пояснити поєднанням механіки та електрохімії [23]. Такий процес збільшує швидкість відновлення іонів водню на катоді, вимиває іони феруму та зменшує утворення шарів заліза. Ці фактори, пов'язані з течією, можуть прискорити корозію [24-26].

Як показано у роботі Zhai та ін. [27] зі збільшенням температури швидкість вуглекислотної корозії значно зменшується, що можна пояснити різною щільністю плівок продуктів, утворених на поверхні металу. Зі збільшенням температури тенденція до росту кристалів FeCO_3 стає більш вираженою, в кінцевому результаті утворюється щільна плівка. Доведено, що пористість продуктів зменшується з підвищенням температури.

Органічні інгібітори корозії широко використовуються в кислотних умовах. Вони утворюють захисні плівки на металевих поверхнях найчастіше

шляхом адсорбції (фізичної адсорбції або хімічної адсорбції).

Більшість традиційних інгібіторів корозії CO_2 , що використовуються в нафтових і газових родовищах, є органічними речовинами, такими як органічні аміни, імідазоліни та основи Шиффа [28-30], які значно шкодять навколишньому середовищу. Важливим фактором при оцінці інгібіторів корозії є їх ефективність, вартість та екологічність. Наразі основна увага зосереджена на зменшенні загальної кількості традиційних інгібіторів і досягненні ідеального ефекту інгібування корозії за допомогою комбінації кількох органічних інгібіторів.

Зелені інгібітори корозії

Традиційні інгібітори корозії з високою токсичністю завдають незворотної шкоди навколишньому середовищу в процесі синтезу, транспортування та застосування. Важливо розробляти екологічно чисті інгібітори корозії, щоб зменшити ступінь негативного впливу на навколишнє середовище. Зелені інгібітори корозії можуть використовуватися індивідуально або їх можна поєднувати з традиційними інгібіторами корозії.

Існує багато видів екологічно чистих інгібіторів: органічні інгібітори корозії, неорганічні інгібітори корозії та полімерні інгібітори корозії. Зелені інгібітори корозії отримують з натуральних продуктів або готують з натуральних продуктів (сировини). Джерелами ефективних інгібуючих речовин можуть бути листя, квіти, плоди, насіння, корені або інші частини рослин. Зазвичай використовують екстракти натуральних продуктів у різних екстрагентах, найчастіше, у воді чи в етанолі. Методи екстракції включають замочування, нагрівання із зворотним холодильником, ферментативний гідроліз, екстракцію та ультразвукові методи екстракції [31]. Ефективність екстракції активних компонентів залежить від використовуваного розчинника [32], температури екстракції (60–80 °C для більшості рослин) [33], температури сушіння (60–80 °C) [34], часу екстракції, співвідношення рідина–тверда речовина [35] тощо. Вибір методів екстракції та розчинників базується насамперед на принципі близькості параметра розчинності. Для деяких рослин екстракція органічними розчинниками значно краща, ніж дистильованою водою. Досить ефективним методом екстракції є ультразвуковий метод [36].

Дослідники використовували деякі рослинні екстракти для розробки інгібіторів корозії. Вони нетоксичні, дешеві і їх легко отримати. Таким чином, вони можуть бути використані в галузі «зеленої хімії» [37].

До складу природних продуктів належать амінокислоти, флавоноїди, полісахариди, тощо, які містять O, N, S та інші атоми з неподіленими електронними парами, що можуть утворювати координаційні зв'язки з атомами металів. В результаті адсорбції цих сполук за наявності таких поляричних функціональних груп, як гідроксильна, карбоксильна, карбонільна та утворення плівки на поверхні металу для запобігання корозії [38]. Гідро-

фобні групи в природних речовинах можуть певною мірою забезпечити стабільність плівки інгібітора корозії [39].

Інгібітори зеленої корозії на основі рослинних екстрактів є економічно вигідними. Процес приготування також простий [31]. В даний час інгібітори зеленої корозії в основному використовуються для вивчення кислотних корозійних середовищ. Нетоксичні та ефективні інгібітори корозії також необхідні в нафтогазовому родовищі. Wang та ін. [40] вважають, що використання інгібіторів корозії для зменшення шкоди від корозії на нафтових і газових родовищах є зручним, ефективним і недорогим заходом проти корозії. Стратегічно важливим є вивчення інгібіторів корозії, які можна використовувати на нафтових і газових родовищах.

Рослинні екстракти як інгібітори корозії в системі вуглекислотної корозії

Арібо та ін. [41] досліджували інгібуючий ефект екстрактів *Tridax procumbens* і *Chromolaena odorata* на корозію нержавіючої сталі (UNS S31254) у насиченому CO₂ середовищі кислотних родовищ. Результати показали, що при концентрації інгібіторів 100 ppm була отримана ефективність інгібування (ІЕ) понад 90%. Механізм інгібування полягає у формуванні моношару, що підпорядковується ізотермі адсорбції Ленгмюра. Анаєє та його співробітниками [42] досліджено інгібуючий ефект екстракту листя *Ficus Carica* на корозію сталі в нафтовому розчині. Результати показали, що екстракт демонструє ефективність інгібування 70-80% і діє як інгібітор змішаного типу. Адсорбція екстракту поверхню металу підкорялася ізотермі адсорбції Ленгмюра

Su та ін. [43] використовували ультразвуковий інструмент для вилучення ефективних компонентів із листя гінґко. Приготовлено інгібітор корозії змішаного типу. Максимальна ефективність інгібування швидкість корозії склала 84,7%. У випадку використання суміші інгібітора з тіосечовиною одержано синергійний ефект - ІЕ зросла і досягла 94,7%.

Лауринова кислота, виділена з рослинної олії, є одним з чудових компонентів для синтезу імідазоліну. Wu та ін. [44] додали лауринову кислоту до води, насиченої CO₂ на нафтових родовищах. Рівень інгібування корозії досяг 98,6%. Продуктивність була покращена в надкритичних умовах. Однак, коли у вищевказаних системах були присутні сульфат-редуючі бактерії (SRB), рівень інгібування знизився і становив лише 62,9%.

Sun та ін. [45] використовували шкірку помело для розробки інгібіторів корозії. Методом втрати ваги досліджували корозію сталі N80 у 3,5 мас.% NaCl, насиченому вуглекислим газом. Для вивчення процесу також використано електрохімічні, FT-IR, SEM, SECМ та квантово-хімічні методи розрахунку. Дослідження показали, що адсорбція інгібітора підпорядковувалася ізотермі адсорбції Ленгмюра і переважно фізичній адсорбції. Ефективність інгібування корозії зростала зі збільшенням концентрації екстракційного розчину. Макси-

мальна ефективність була близькою до 87%. Результати квантово-хімічних розрахунків показали, що ефективні речовини, витягнуті зі шкірки грейпфрута, показали чудову адсорбційну ефективність.

Gomez-Guzманта ін. [46] вивчали інгібування екстракту олії кавового жому для сталі X70 у 3,5 мас.% NaCl, насиченому розчином CO₂. Для проведення своїх досліджень вони використовували електрохімічний метод вимірювання. Вони спостерігали за продуктами корозії за допомогою методу SEM. Коли концентрація екстракту досягла 25 ppm, швидкість інгібування корозії досягла свого піку (>96%). Для досягнення високої ефективності немає необхідності збільшувати дозування. Інгібітор хімічно адсорбувався на сталі згідно з аналізом процесу адсорбції інгібітора, а характер ізотермі адсорбції підпорядковувався адсорбції Ленгмюра.

Singh та ін [47]. проводили випробовування екстракту *Ginkgo biloba* для різних видів сталей-C110, P110SS, N80 у 3,5% розчині NaCl, насиченому CO₂ за температури 120°C впродовж 7 днів. Екстракт показав ефективність інгібування 58% для сталі C110, 74% для сталі P110SS, 89% для сталі N80 та максимальну ефективність інгібування 96% для сталі J55 при концентрації (5 мл/л).

У подальших дослідженнях Singh та ін. [48] для вивчення процесу корозії використовували електрохімічний метод і мас-спектрометрію, а також методи FT-IR. Вони також виміряли контактний кут і використали метод SEM для оцінки інгібування корозії екстракту плодів *Ginkgo biloba* для сталі J55 у 3,5 мас.% NaCl, насиченому розчином CO₂. Експеримент довів, що це інгібітор корозії змішаного типу, що відповідає моделі адсорбції Ленгмюра. Інгібітор корозії адсорбувався на поверхні металу і утворював захисну плівку. Ефективність інгібування корозії зростала зі збільшенням концентрації (97%).

Ibrahim та ін. [49] екстрагували компоненти з листя *Calotropis procera* та вивчали поведінку інгібування корозії вуглецевої сталі в 3,5 мас.% NaCl, насиченому розчином CO₂. Методи оцінювання включали електрохімічні методи та моделювання молекулярної динаміки. При концентрації екстракту 50 ppm, ефект інгібування корозії досяг 80%.

Lin та ін. [50] оцінили інгібування корозії гуаровою смолою Stem Grafting AMPS для сталі J55 у 3,5 мас.% NaCl, насиченому розчином CO₂, використовуючи метод втрати ваги. Вони також провели електрохімічне випробування та використали методи SEM і квантово-хімічні методи розрахунку для аналізу зразків. При цьому зроблено висновки, що адсорбційна поведінка відповідає процесу фізичної адсорбції, і ця поведінка відповідає моделі адсорбції Ленгмюра. Це був інгібітор корозії змішаного типу. Збільшення концентрації та зниження температури посилюють ефект інгібування корозії.

Reyes-Dorantes та ін. [51] екстрагували ефективні речовини з сиріої олії рисових висівок і вивчили поведінку інгібування корозії сталі X70 у 3,5

мас.% NaCl, насиченому розчином CO₂. Для підтвердження того, що сталь X70 є анодованим інгібітором корозії, використовували електрохімічні методи та методи FT-IR. Вміст ненасичених жирних кислот у сирій олії рисових висівок робить її ефективним компонентом для синтезу інгібіторів корозії. Максимальна ефективність інгібування корозії досягала 95%.

Wang та ін. [52] досліджували ефективність інгібування корозії шкірки *Pomelo* для сталі J55 у 3,5 мас.% NaCl, насиченому розчином CO₂, використовуючи метод втрати ваги. Вони провели електрохімічні вимірювання та використали методи SEM та EDS для аналізу зразків. Також був визначений контактний кут. Дослідження показало, що екстракт адсорбується на поверхні металу через процес фізичної адсорбції, що відповідає моделі адсорбції Ленгмюра. Це був змішаний інгібітор корозії. Максимальна ефективність інгібування корозії склала 83,3%. Зниження температури і збільшення концентрації екстракції призвели до підвищення ефективності.

Chen та ін. [53] екстрагували *Tseng (Kudingcha)* як інгібітор корозії та досліджували поведінку інгібування корозії J55 у 3,5 мас.% NaCl, насиченому розчином CO₂. Було проведено електрохімічні вимірювання, а для аналізу зразків використано методи FT-IR та SEM. Вони виявили, що інгібітор корозії був змішаного типу з максимальною ефективністю 96,53%. Виявлено, що ефективність зростає з концентрацією, що узгоджується з моделлю адсорбції Ленгмюра.

Для захисту супераустенітної нержавіючої сталі (UNS S31254) від корозії у насиченому CO₂ кислотному середовищі нафтопромислу від навколишнього середовища Agibo та ін. [54] застосували зелені інгібітори (екстракти *Tridax procumbens* і *Chromolaena odorata*). Понад 90% ефективності інгібування було досягнуто при дозі інгібування 100 ppm для *Chromolaena odorata* і більше 99% при дозуванні 400 ppm. При використанні екстракту *Tridax procumbens* при дозі 100 ppm ІЕ становив 82%, а при 400 ppm - 99,95%. Результати показали, що обидва інгібітори ефективні для захисту нержавіючої сталі (UNS S31254) в кислотному середовищі. Результат ізотермі адсорбції показав, що адсорбція екстрактів на поверхні UNS S31254 є моношаровою і відповідає ізотермі Ленгмюра.

У дослідженні Pustaj та ін. [55] досліджено інгібування корозії вуглецевої сталі в насиченому CO₂ хлоридно-карбонатному розчині екстрактом оливкового листа. Встановлено, що ефективність інгібування зростає зі збільшенням концентрації екстракту листа оливи і при концентрації 300 мг/л та часу експозиції 24 год ІЕ досягає максимального значення - 94,69%. Екстракт оливкового листа досягає високої корозійної ефективності як інгібітор змішаного типу з переважним впливом на анодний процес.

Žbulj та ін. [56], проводячи випробування деяких рослинних екстрактів як потенційних інгібіторів корозії вуглецевої сталі, встановили, що в сольовому розчині, насиченому CO₂, при кімнатній температурі своєю ефективністю вирізнялися череда (92,17%) і корінь кульбаби (95,07%). Обидва досліджувані екстракти продемонстрували поведінку змішаного інгібітора корозії з домінуючим впливом на анодний процес.

У продовження досліджень [57] визначалась ефективність інгібування екстракту кореня кульбаби в статичних і проточних умовах визначали за допомогою потенціодинамічної поляризації з екстраполяцією Тафеля та методами електрохімічної імпедансної спектроскопії. У статичних умовах екстракт тестували в різних концентраціях. Було досягнуто максимальної ефективності інгібування 98,37% в статичних умовах при концентрації екстракту 12 мл/л і 82,80% в умовах потоку при концентрації 14 мл/л. Крім того, для найефективнішої концентрації екстракту кореня кульбаби (12 мл/л) було визначено здатність до біологічного розкладання (0,96) та токсичність (2,38%).

Цими ж авторами досліджено ефективність інгібітора - екстракту квітки *Lady's Mantle* для вуглецевої сталі в симульованому насиченому CO₂ розсолі у статичних і проточних умовах при кімнатній температурі [58]. Методи EIS і потенціодинамічної поляризації показали, що інгібітор досягає максимальної ефективності в захисті вуглецевої сталі від корозії при додаванні в концентрації 4 г/л в статичних умовах і в концентрації 5 г/л в умовах потоку. Методи випробувань показали, що інгібуюча ефективність екстракту квітки *Lady's Mantle* перевищує 90% в обох умовах випробування (статичному та потоковому). Ефективність інгібітора була пов'язана з адсорбцією його на поверхні вуглецевої сталі. Було визначено здатність до біологічного розкладання - 0,96 і токсичність - 19,34%.

Проведені лабораторні випробування показують, що екстракт квітки *Lady's Mantle* можна використовувати як ефективний інгібітор корозії для корозії CO₂ вуглецевої сталі.

Висновки

Внаслідок проблем з корозією в нафтовій промисловості та використання менш екологічно прийнятних інгібіторів корозії велика увага в дослідженнях інгібіторів корозії зараз приділяється таким екологічним інгібіторам корозії, як екстракти рослин. Використання рослинних екстрактів як інгібіторів корозії для зменшення шкоди від корозії на нафтових і газових родовищах є зручним, ефективним і недорогим заходом проти корозії. Ефект інгібування корозії сталей у середовищі, насиченому CO₂, досягає 99%.

Сучасні технології можуть бути використані для оцінки ефективності інгібування та прогнозування поведінки інгібування. Дослідження щодо покращення термостійкості та довготривалої стабільності інгібіторів рослинних екстрактів будуть у центрі уваги в майбутньому.

Jirepatyapa

1. Koch, G.; Varney, J.; Thompson, N.; Moghissi, O.; Gould, M.; Payer, J. *International Measures and Prevention, Application and Economics of Corrosion Technologies Study*; NACE International: Houston, TX, USA, 2016.
2. CONCAWE. Performance of European Cross-Country Oil Pipelines—Details of Spillage Incidents from 2005. Available online: <https://www.concawe.eu/publication/performance-of-european-cross-country-oil-pipelines-details-of-spillage-incident-from-2005/> (accessed on 8 March 2024).
3. Song Y, Wu X. Development status and enlightenment of gas injection (nitrogen) flooding technology (in *CTechnology Outlook* 2016;26:326 [in chinese]).
4. Ma L, Zhang J, Liu H, Du S. Xi'an Shiyou University, Chengdu University of Technology, Shaan Xi Petroleum Society. Study on improving water-flooding by injection well volume fracturing in ultra-low permeability reservoirs. 2020 international field exploration and development conference, chengdu city, sichuan province, China. 2020. p. 7 [in chinese].
5. Wang Y. Analysis and study on the anticorrosion measures of pipeline corrosion mechanism of carbon dioxide transport roundup. *Total Corrosion Control* 2018;32:91e3 [in chinese].
6. K. Orubite, N. Oforika, Inhibition of the corrosion of mild steel in hydrochloric acid solutions by the extracts of leaves of *Nypa fruticans* Wurmb, *Materials Letters*, 58 (2004) 1768- 1772.
7. T. Ibrahim, H. Alayan, Y. Al Mowaqet, The effect of Thyme leaves extract on corrosion of mild steel in HCl, *Progress in Organic Coatings*, 75 (2012) 456-462.
8. R. Dsouza, A. Chattree, *Emblica Officinalis* Leaves Extract as Corrosion Inhibitor, *Chemical Science Transactions* 4 (2015) 865-870.
9. L. Li, X. Zhang, J. Lei, J. He, S. Zhang, F. Pan, Adsorption and corrosion inhibition of *Osmanthus fragran* leaves extract on carbon steel, *Corrosion Science*, 63 (2012) 82-90.
10. M. ur Rahman, S. Gul, M. Umair, A. Anwar A. Achakzai, Anticorrosive Activity of *Rosemarinus officinalis* L. Leaves Extract Against Mild Steel in Dilute Hydrochloric Acid, *International Journal of Innovative Research in Advanced Engineering*, 3 (2016) 385-43.
11. H.H. Al-Sahlane, A.-W.A. Sultan, M.M. Al-Faize, Corrosion Inhibition of Carbon Steel in 1M HCl Solution Using *Sesbania Sesban* Extract, *Aquatic Science and Technology*, 1 (2013) 135-151.
12. S. Umoren, Z. Gasem, I. Obot, Date palm (*Phoenix dactylifera*) leaf extract as an ecofriendly corrosion inhibitor for carbon steel in 1M hydrochloric acid solution, *Anti-Corrosion Methods and Materials*, 62 (2015) 19-28.
13. P.M. Krishnegowda, V.T. Venkatesha, P.K.M. Krishnegowda, S.B. Shivayogiraju, *Acalypha torta* leaf extract as green corrosion inhibitor for mild steel in hydrochloric acid solution, *Industrial & Engineering Chemistry Research*, 52 (2013) 722-728.
14. G. Ji, S.K. Shukla, P. Dwivedi, S. Sundaram, R. Prakash, Inhibitive effect of *Argemone mexicana* plant extract on acid corrosion of mild steel, *Industrial & Engineering Chemistry Research*, 50 (2011) 11954-11959.
15. L. Nnanna, W. John, E. Emenike, U. Ihekoronye, I. Dike, Corrosion Inhibition Effect of *Anthocleista Djalensis* on Mild Steel in 1.0 M HCL, *Int'l Journal of Engineering Researches and Reviews*, 3 (2015) 31-36.
16. Meng L. Mechanism of CO₂ corrosion on tubular goods and its prevention measures. *Thermal Spray Technology* 2017;9:63e8 [in chinese].
17. Cole IS, Corrigan P, Sim S, Birbilis N. Corrosion of pipelines used for CO₂ transport in CCS: is it a real problem? *Int J Greenh Gas Control* 2011;5:749e56. <https://doi.org/10.1016/j.ijggc.2011.05.010>.
18. Sarrade S, Feron D, Rouillard F, Perrin S, Robin R, Ruiz J-C, et al. Overview on corrosion in supercritical fluids. *J Supercrit Fluids* 2017;120:335e44. <https://doi.org/10.1016/j.supflu.2016.07.022>.
19. Kahyarian A, Singer M, Nesic S. Modeling of uniform CO₂ corrosion of mild steel in gas transportation systems: a review. *J Nat Gas Sci Eng* 2016;29:530e49. <https://doi.org/10.1016/j.jngse.2015.12.052>.
20. Maruschak PO, Danyliuk IM, Bishchak RT, Vuherer T. Low temperature impact toughness of the main gas pipeline steel after long-term degradation. *Cent Eur J Eng* 2014;4:408e15. <https://doi.org/10.2478/s13531-013-0178-6>.
21. Sun C, Sun J, Wang Y, Lin X, Li X, Cheng X, et al. Synergistic effect of O₂, H₂S and SO₂ impurities on the corrosion behavior of X65 steel in water-saturated supercritical CO₂ system. *Corrosion Sci* 2016;107.
22. Sun J, Sun C, Zhang G, Li X, Zhao W, Jiang T, et al. Effect of O₂ and H₂S impurities on the corrosion behavior of X65 steel in water-saturated supercritical CO₂ system. *Corrosion Sci* 2016;107.
23. Yang J. Research progress ON CO₂/H₂S corrosion and principles for materials selection for oil and gas field. *Corrosion Science and Protection Technology*; 2009 [in chinese].
24. Joseph DD, Bai R, Chen KP, Renardy YY. CORE-ANNULAR flows. *Annu Rev Fluid Mech* 1997;29:65e90. <https://doi.org/10.1146/annurev.fluid.29.1.65>.
25. White WE. A working party report on predicting CO₂ corrosion in the oil and gas industry. Number 13 (published for the EFC by the Institute of Materials. London, U.K.: European Federation of Corrosion Publications; 1994. p. 173.
26. Ding L, Torbati-Sarraf H, Poursae A. The influence of the sandblasting as a surface mechanical attrition treatment on the electrochemical behavior of carbon steel in different pH solutions. *Surf Coating Technol* 2018;352:112e9. <https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2018.08.013>.
27. Zhai, Kaiyuan & Guo, Ling & Zhu, Ning & Tang, Jiayi & Yu, Liusi & Wang, Hu & Xie, Juan. (2024). The Impact of Temperature on CO₂ Corrosion and the Formation of Corrosion Product Film.

CORROSION.80.10.5006/4529.

28. Xu W, Wei J, Yang Z, Xu P, Yu Q. Feasibility and corrosion inhibition efficacy of zeolite-supported lauric acid imidazoline as corrosion inhibitor in cementitious mortar. *Construct Build Mater* 2020;250:118861.

<https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.118861>.

29. Wei L, Chen Z, Guo X. Inhibition behavior of an imidazoline inhibitor for carbon steel in a supercritical CO₂/H₂O system. *J Electrochem Soc* 2017;164:C602e9.

<https://doi.org/10.1149/2.0151712jes>.

30. Cen H, Cao J, Chen Z, Guo X. 2-Mercaptobenzothiazole as a corrosion inhibitor for carbon steel in supercritical CO₂-H₂O condition. *Appl Surf Sci* 2019;476:422e34.

<https://doi.org/10.1016/j.apusc.2019.01.113>.

31. Wang X, Ren S, Jiang H, Hou L, Zhou W. Preparation method and research direction of plant corrosion inhibitors. *Surf Technol* 2018;47:196e202 [in chinese)].

32. Harhaun R, Kunik O, Saribekova D, Lazzara G. Biologically active properties of plant extracts in cosmetic emulsions. *Microchem J* 2020;154:104543.

<https://doi.org/10.1016/j.microc.2019.104543>.

33. Fang Y, Suganthan B, Ramasamy RP. Electrochemical characterization of aromatic corrosion inhibitors from plant extracts. *J Electroanal Chem* 2019;840:74e83.

<https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2019.03.052>.

34. Eakkanaluksamee K, Anuntagool J. Optimization of highprotein glutinous rice flour production using response surface method. *Rice Sci* 2020;27.

35. Gholamnezhad J. Effect of plant extracts on activity of some defense enzymes of apple fruit in interaction with *Botrytis cinerea*. *J Integr Agric* 2019;18:115e23.

[https://doi.org/10.1016/S2095-3119\(18\)62104-5](https://doi.org/10.1016/S2095-3119(18)62104-5).

36. Vinatoru M, Mason TJ, Calinescu I. Ultrasonically assisted extraction (UAE) and microwave assisted extraction (MAE) of functional compounds from plant materials. *TrAC Trends Anal Chem (Reference Ed)* 2017;97:159e78.

<https://doi.org/10.1016/j.trac.2017.09.002>.

37. Umoren SA, Solomon MM, Obot IB, Suleiman RK. A critical review on the recent studies on plant biomaterials as corrosion inhibitors for industrial metals. *J Ind Eng Chem* 2019;76:91e115.

<https://doi.org/10.1016/j.jiec.2019.03.057>.

38. Cheng F. Novel inhibitors containing multifunctional groups for pipeline corrosion inhibition in oilfield formation water. *Corrosion* 2015;72.

<https://doi.org/10.5006/1875>.

39. Verma C, Ebenso EE, Quraishi MA. Corrosion inhibitors for ferrous and non-ferrous metals and alloys in ionic sodium chloride solutions: a review. *J Mol Liq* 2017;248:927e42.

<https://doi.org/10.1016/j.molliq.2017.10.094>.

40. Wang C, Neville A, Ramachandran S, Jovancevic V. Alleviation of erosioncorrosion damage by liquidesand impact through use of chemicals. *Wear* 2005;258:649e58.

<https://doi.org/10.1016/j.wear.2004.09.038>.

41. S. Aribo, S.J. Olusegun, L.J. Ibhadiyi, A. Oyetunji, D.O. Folorunso, Green inhibitors for corrosion protection in acidizing oilfield environment, *Journal of the Association of Arab Universities for Basic and Applied Sciences*, 24 (2017) 34-38.

42. R.A. Anaee, M.H. Alzuhairi, H.A. Abdullah, Corrosion Inhibition of Steel in Petroleum Medium by *Ficus carica* Leaves Extract, *Asian Journal of Engineering and Technology*, 2 (2014) 235-243.

43. Su F, Gu M, Zhao J. Inhibition of carbon steel corrosion in solution saturated with CO₂ by ginkgo leaves extract. *Journal of Hebei University(Natural Science Edition)* 2016;36:264e8 [in chinese)].

44. Wu Y. Corrosion inhibition performance of lauric acid and thiourea for carbon steel in a CO₂-saturated and SRB containing artificial sewage. *Corrosion Science and Protection Technology*; 2015. 0.([in chinese]).

45. Sun Z, Singh A, Xu X, Chen S, Liu W, Lin Y. Inhibition effect of pomelo peel extract for N80 steel in 3.5% NaCl saturated with CO₂ solution. *Res Chem Intermed* 2017;43:6719e36.

<https://doi.org/10.1007/s11164-017-3017-1>.

46. Gomez-Guzman NB, Martinez de la Escalera DM, Porcayo-Calderon J, Gonzalez-Rodriguez JG, Martinez-Gomez L. Performance of an amide-based inhibitor derived from coffee bagasse oil as corrosion inhibitor for X70 steel in CO₂-saturated brine. *Green Chem Lett Rev* 2019;12:49e60.

<https://doi.org/10.1080/17518253.2019.1570352>.

47. Singh, Y. Lin, E.E. Ebenso, W. Liu, B. Huang, Determination of Corrosion Inhibition Efficiency Using HPHT Autoclave by *Ginkgo biloba* on Carbon Steels in 3.5% NaCl solution Saturated with CO₂. *Int. J. Electrochem. Sci.*, 9 (2014) 5993 – 6005

48. Singh A, Lin Y, Ebenso EE, Liu W, Pan J, Huang B. *Ginkgo biloba* fruit extract as an eco-friendly corrosion inhibitor for J55 steel in CO₂ saturated 3.5% NaCl solution. *J Ind Eng Chem* 2015;24:219e28.

<https://doi.org/10.1016/j.jiec.2014.09.034>.

49. Ibrahim T, Gomes E, Obot IB, Khamis M, Abou Zour M. Corrosion inhibition of mild steel by *Calotropis procera* leaves extract in a CO₂ saturated sodiumchloride solution. *J Adhes Sci Technol* 2016;30:2523e43.

<https://doi.org/10.1080/01694243.2016.1185229>.

50. Lin Y, Xu X, Singh A, LiuW, Fan C, Guo C. Corrosion inhibition of guar gumStemgrafting AMPS on J55 steel with saturated CO₂. *N Technol N Process* 2019;65e71 [in chinese)].

51. Reyes-Dorantes E, Zu-niga-Di'az J, Quinto-Hernandez A, Porcayo-Calderon J, Gonzalez-Rodriguez JG, Martinez-Gomez L. Fatty amides from crude rice bran oil as green corrosion inhibitors. *J Chem* 2017;2017:2871034.

<https://doi.org/10.1155/2017/2871034>.

52. Wang S. Inhibition effect of tangerine peel extract on J55 steel in CO₂- saturated 3.5 wt. % NaCl solution. *Int J Electrochem Sci* 2017;11195e211.

53. Chen S. Inhibition effect of *Ilex kudingcha* C.J. Tseng (*kudingcha*) extract on J55 steel in 3.5wt%

NaCl solution saturated with CO₂. *Int J Electrochem Sci* 2017;12:782e96.

54. Sunday Aribó, Sunday J. Olusegun, Leonard J. Ibhadiyi, Akinlabi Oyetunji, Davies O. Folorunso. Green inhibitors for corrosion protection in acidizing oilfield environment. *Journal of the Association of Arab Universities for Basic and Applied Sciences* 2016. DOI: 10.1016/j.jaubas.2016.08.001

55. Gordana Pustaj, Frankica Kapor, Želimir Veinović. Olive Leaf Extract as a Corrosion Inhibitor of Carbon Steel in CO₂-Saturated Chloride–Carbonate Solution. *Int. J. Electrochem. Sci.*, 11 (2016) 7811 – 7829, doi: 10.20964/2016.09.25

56. Katarina Žbulj; Gordana Bilić; Lidia Hrnčević; Katarina Simon. Potential of using plant ex-

tracts as green corrosion inhibitors in the petroleum industry. (2021) *Rudarsko-geološko-naftni zbornik (The Mining-Geology-Petroleum Engineering Bulletin)* 36(5):132-139

57. Žbulj, K.; Hrnčević, L.; Bilić, G.; Simon, K. Dandelion-Root. Extract as Green Corrosion Inhibitor for Carbon Steel in CO₂-Saturated Brine Solution. *Energies*. 2022, 15, 3074. <https://doi.org/10.3390/en15093074>

58. Žbulj, K.; Bilić, G.; Simon, K.; Hrnčević, L. Lady's Mantle Flower as a Biodegradable Plant-Based Corrosion Inhibitor for CO₂ Carbon Steel Corrosion. *Coatings* 2024, 14, 671. <https://doi.org/10.3390/coatings14060671>